

**ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЧАСТИНОК ПИЛУ В ТУПИКОВІЙ ВИРОБЦІ ПРИ
ВИБУХОВОМУ РУЙНУВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД**

Новіков Л.А.

*Кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-1855-5536>*

Ищенко К.С.

*Доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-2237-871X>*

Логвина Л.О.

*Молодший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-9910-6865>*

Кратковський І.Л.

*Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-3333-8633>*

Макеєв С.Ю.

*Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-7542-8082>*

Осінній В.Я.

*Науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-2629-7709>*

**STUDY OF THE DYNAMICS OF DUST PARTICLES IN A DEAD-END EXCAVATION DURING
EXPLOSIVE DEMOLITION OF ROCKS**

Novikov L.,

*Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Researcher in Department of Geomechanics of Mineral Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS OF UKRAINE)
<https://orcid.org/0000-0002-1855-5536>*

Ishchenko K.,

*Doctor of Technical Sciences (D.Sc), Senior Researcher in Department of Geomechanical of Mineral Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS OF UKRAINE), Dnipro, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-2237-871X>*

Lohvyna L.,

*Junior Researcher in Department of Geomechanics of Mineral Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS OF UKRAINE), Dnipro, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-9910-6865>*

Kratkovskiy I.,

*Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Senior Researcher, Senior Researcher in Department of Geomechanical of Mineral Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS OF UKRAINE), Dnipro, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-3333-8633>*

Makeiev S.,

*Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Senior Researcher, Senior Researcher in Department of Problems of Mineral Mining at Great Depths, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS of Ukraine), Dnipro, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-7542-8082>*

Osinnii V.

*Researcher in Department of Problems of Mineral Mining at Great Depths, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS of Ukraine), Dnipro, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-2629-7709>*

Анотація

У статті розглянуто процес утворення та розповсюдження пилогазової хмари в тупиковій виробці при підрильних роботах. Визначено довжину зони поширення продуктів детонації на активній стадії. Отримано формулу для визначення відстані перенесення частинок пилу вентиляційним потоком. Встановлено, що відстань перенесення частинок кварцу з еквівалентним діаметром менше 13 мкм практично не змінюється. При горизонтальному русі дрібнодисперсних частинок пилу збільшення діаметру частинок призводить до зростання величини коефіцієнту турбулентної дифузії.

Abstract

The paper examines the process of formation and propagation of a dust and gas cloud in a blind drift during a drilling and blasting operation. The length of zone of the active-stage detonation product propagation is determined. A formula for determining the distance of transport of dust particles by ventilation flow is obtained. It was found that the transfer distance of quartz particles with an equivalent diameter of less than 13 μm is practically unchanged. With the horizontal movement of fine-dispersed dust particles, an increase in particle diameter leads to an increase in the turbulent diffusion coefficient.

Ключові слова: частки пилу, вентиляційний потік, продукти детонації, гірська порода, пилогазова хмара, гірнична виробка.

Keywords: dust particles, ventilation flow, detonation products, rock, dust and gas cloud, working.

Вступ. Видобуток корисних копалин на великих глибинах здійснюється у складних гірничо-геологічних умовах. Вплив гірського тиску призводить до ущільнення гірських порід, зростання опору при їх бурінні та вибуховому руйнуванні. Під час вибухового руйнування гірських порід основним завданням є оптимальне використання енергії вибуху. При цьому необхідно враховувати: величину кисневого балансу при детонації вибухової речовини; тепловий ефект реакції вибуху; хімічний склад, масу та щільність вибухової речовини; параметри вибухових свердловин та інші фактори. Найбільша кількість пилу виникає при проходженні гірничих виробок, бурових та підрильних роботах, транспортуванні гірничої маси. При цьому основним параметром, що визначає характер виділення та поширення частинок пилу в гірничій виробці є дисперсність частинок. У свою чергу, дисперсність частинок пилу і інтенсивність турбулентності вентиляційного потоку визначають ефективність способів пригнічення пилу. У зв'язку з цим дослідження закономірностей утворення та поширення газопилового аерозолу в гірничих виробках при підрильних роботах є актуальним питанням.

Метою роботи є дослідження процесу поширення частинок пилу по довжині тупикової виробки при вибуховому руйнуванні гірських порід.

Методи досліджень. У статті використано результати теоретичних та експериментальних досліджень механізму формування пилогазової хмари після детонації свердловинних зарядів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню процесів формування та поширення пилогазової хмари (ПГХ) у гірничих виробках при вибуховому руйнуванні гірських порід, а також динаміки осадження пилу і зміни її концентрації у вентиляційному потоці присвячені роботи [1 – 7] та інші.

У роботі [1] розглянуто періоди прискореного та уповільненого руху ПГХ вздовж гірничої виробки після детонації свердловинних зарядів. Розглянуто механізм захоплення частинок пилу зі стінок виробці після проходження ударної хвилі.

У роботі [2] наведено математична модель процесу переносу пилу вентиляційним потоком.

Визначено час осадження частинок пилу та шлях їх переносу.

У роботах [3, 4] розглянуто фактори, що впливають на формування ПГХ, інтенсивність викиду продуктів детонації та розміри частинок пилу.

У роботі [5] запропоновано метод розрахунку параметрів буропідрильних робіт. Метод заснований на закономірності зміни енергетичних характеристик емульсійних вибухових речовин, ступеня реалізації швидкості детонації, фізико-механічних властивостей гірських порід.

У роботі [6] на базі обчислювальної гідродинаміки та методу кінцевих об'ємів проведено аналіз характеристик руху дрібнодисперсного пилу для різних зон та джерел його виділення по довжині вибою. При моделюванні використовувалася модель двофазної взаємодії «газ – тверде тіло». Запропоновано технологію ізольованого видалення пилу за допомогою повітряної зависи.

У роботі [7] наведено результати досліджень характеру вибухового руйнування гірських порід, розглянуто фракційний склад дрібнодисперсних частинок пилу.

Теоретична частина. Основним параметром ПГХ, що утворюється після детонації заряду вибухової речовини, є її обсяг. Величина обсягу визначається за відомими значеннями поперечного перетину гірничої виробки, довжини зони поширення викиду, дисперсності частинок пилу, концентрації частинок пилу і газів у хмарі.

Після детонації свердловинних зарядів відбувається поширення ударної хвилі по довжині виробки. В результаті пил на стінках виробки переходить у зважений стан. Рух ударної хвилі призводить до підвищення інтенсивності турбулентності вентиляційного потоку. Тому частинки пилу з еквівалентним діаметром до 10 мкм тривалий час перебувають у повітрі. Після проходження ударної хвилі на частинки пилу впливають турбулентні пульсації у вентиляційному потоці. При цьому захват частинок відбувається на достатньому віддаленні від стінок виробки.

Формування ПГХ після детонації заряду вибухової речовини відбувається під впливом наступних факторів: виділення продуктів детонації з устя

свердловини [3]; підйом пилу з поверхні гірничої виробці; дроблення шматків гірської породи при їх переміщенні. На інтенсивність викиду та розміри частинок пилу впливають наступні фактори [4]: гірничо-геологічні особливості масиву гірських порід; питома витрата вибухової речовини та швидкість її детонації; фракційний та мінералогічний склад, а також міцність гірських порід.

При вибуховому руйнуванні гірських порід із вмістом кварцу відбувається виділення частинок пилу із медіанним діаметром до 100 мкм. Зміст цих

частинок у ПГХ становить від 75 до 90%. Частинки кварцу з медіанним діаметром до 100 мкм складають 50% від загальної кількості частинок пилу.

При низькому вмісті кварцу медіанний діаметр частинок пилу змінюється від 65 до 75 мкм [7]. В цьому випадку ПГХ швидко розсіюється, а концентрація пилу знижується, що пов'язано з інтенсивним осадженням великих частинок [8].

На рис. 1 наведено схема деформації і розтягнення ПГХ в тупиковій виробці [9]

U – швидкість вентиляційного потоку; L – довжина виробки, м; R – радіус виробки, м; l – довжина ПГХ, м; I-I, II-II, III-III – положення ПГХ по відношенню до вибою

Рис. 1. Схема деформації і розтягнення ПГХ в тупиковій виробці при нестационарному процесі надходження пилу і нагнітальному способі провітрювання

Аналіз рис. 1 показує, що в початковий момент часу ПГХ заповнює частину тупикової виробки (положення I-I). При цьому концентрації пилу та газів не змінюються. При подальшому русі ПГХ відбувається зниження концентрацій пилу та газів (положення II-II). В результаті нерівномірного профілю швидкостей повітря в перетині виробки та дифузійних процесів відбувається розтягування ПГХ. Через деякий час газу і пилу поблизу вибою повністю виносяться, а їх концентрації становиться рівною нулю. Після цього ПГХ відривається від вибою і починає рухатися вздовж виробки (положення III-III). Розтягування ПГХ призводить до зменшення концентрацій частинок пилу. Крім того, на ступінь зниження концентрації пилу впливають виходи повітря з вентиляційного трубопроводу.

Довжину зони поширення продуктів детонації (в активній стадії) можна визначити за формулою

$$l_z = 15 + 5^{-1} A, \quad (1)$$

де A – сумарна потужність заряду вибухової речовини, кг.

Експериментальні дослідження в тупикових виробках [1] показали, що через $20 \div 30$ с після детонації заряду продукти вибуху заповнюють весь переріз виробки, а концентрації частинок пилу та газів вирівнюються. Після цього поширення ПГХ в тупиковій виробці відбувається з незначною швидкістю. Тому формула (1) може бути застосовна для активної фази поширення продуктів детонації ($t = 20 \div 30$ с).

Відповідно до закону Стокса швидкість гравітаційного осадження частинки пилу та час її релаксації визначаються за формулами:

$$u_s = \psi g \rho d^2 18^{-1} \mu_a^{-1}; \quad (2)$$

$$\tau = u_s g^{-1} = \psi \rho d^2 18^{-1} \mu_a^{-1}, \quad (3)$$

де ψ – коефіцієнт форми; ρ – щільність матеріалу частинки, кг/м³; d – діаметр частинки, м; μ_a – динамічна в'язкість повітря, кг/(м·с²); $g = 9,81$ м/с² – прискорення сили тяжіння.

Час гравітаційного осадження частинки пилу у гірничій виробці визначається за формулою [8]

$$t_s = \frac{y}{u_s} + \tau, \quad (4)$$

де $0 < y \leq H$ – поточна висота, с якої відбувається осадження частинок пилу, м; H – висота виробки, м.

Прийmemo наступні припущення: діаметр частинок пилу менше мікромасштабу турбулентності (турбулентні пульсації); обтікання частинки пилу несущим середовищем має в'язкий характер; гідродинамічний опір руху частинки пилу в першому наближенні описується законом Стокса; частинки пилу не взаємодіють між собою; в газопиловому потоці відсутні електростатичні та інші негідродинамічні сили.

Розглянемо процес перенесення частинки пилу вентиляційним потоком вздовж тупикової виробки після закінчення активної фази поширення продуктів детонації. Рівняння руху частинки пилу в горизонтальному напрямку можна представити у вигляді

$$m \frac{du_x}{dt} = -C_x \frac{\rho_a (u_x - v_x)^2}{2} \frac{\pi d^2}{4}, \quad (5)$$

де $C_x = 24/Re$ – коефіцієнт лобового опору; $Re = (u_x - v_x) d v_a^{-1}$ – число Рейнольдса; u_x, v_x – середні горизонтальні швидкості частинки пилу та венти-

ляційного потоку (вздовж осі виробки), м/с; v_a – кінематична в'язкість повітря, м²/с; $m = 6^{-1}\pi d^3\rho$ – маса частинки пилу, кг; t – час руху частинки пилу, с.

Підставимо значення C_x и Re у рівняння (5) і розділимо обидві частини рівняння на масу m . Після перетворень отримаємо

$$\frac{du_x}{dt} = -\frac{18\rho_a(u_x - v_x)v_a}{d^2\rho}. \quad (6)$$

Скористаємося методом поділу змінних і двічі проведемо інтегрування рівняння (6) при початкових умовах: $t = 0$; $u_x = 0$.

З урахуванням (3) після перетворень отримаємо вираз для визначення відстані, на яку відбувається перенесення частинок пилу вентиляційним потоком протягом часу $t \leq t_s$

$$l_x = v_x t + v_x \tau \left[\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) - 1 \right]. \quad (7)$$

Коефіцієнт турбулентної дифузії для частинок пилу діаметром до 20 мкм визначається за формулою [9]

$$D_t = 0,007v_a Re_s^{0,875}. \quad (8)$$

де Re_s – число Рейнольдса, яке визначається за швидкістю гравітаційного осадження частки пилу.

При проведенні розрахунків розглядалась тупикова виробка довжиною 400 м та висотою 3,5 м. Сумарна маса заряду вибухової речовини прийнята рівною 128 кг. Середня швидкість вентиляційного потоку – 0,3 м/с. Матеріал частинок пилу – кварц; коефіцієнт форми частинок пилу – $\Psi = 0,806$. Еквівалентний діаметр частинок пилу $d = 5 \div 20$ мкм.

Згідно з формулою (1) довжина зони розповсюдження продуктів детонації складає 40,6 м. Для умов шахт Донбасу довжина зазначеної зони може досягати 50 м.

Результати та їх обговорення. На рис. 2 наведено графік зміни відстань перенесення частинок кварцу вентиляційним потоком після закінчення активної фази поширення продуктів детонації в тупиковій виробці

Рис. 2. Залежність відстані переносу частинок кварцу вентиляційним потоком за час $t = 300$ с після закінчення активної фази розповсюдження продуктів детонації в тупиковій виробці

Аналіз рис. 2 показує, що відстань переносу частинок кварцу з еквівалентним діаметром від 5 до 13 мкм за час $t = 300$ с практично не змінюється. При подальшому збільшенні еквівалентного діаметра спостерігається виражене зниження відстані переносу. Це пояснюється зменшенням часу гравітаційного осадження частинок пилу. Час гравітаційного осадження частинок пилу діаметром до 13 мкм

перевищує заданий час переносу ($t = 300$ с). При цьому для частинок пилу діаметром понад 13 мкм спостерігається протилежна картина.

На рис. 3 наведено графік зміни коефіцієнту турбулентної дифузії частинок кварцу у кінці активної фази розповсюдження продуктів детонації

Рис. 3. Залежність коефіцієнту турбулентної дифузії частинок кварцу від еквівалентного діаметру частинок

Аналіз рис. 3 показує, що при збільшенні еквівалентного діаметра частинок пилу відбувається зростання коефіцієнту турбулентної дифузії. Це пояснюється тим, що при горизонтальному русі дрібнодисперсних частинок пилу величина коефіцієнту турбулентної дифузії прямо пропорційна швидкості їх осадження. У випадку висхідного руху потоку (за аналогією з вертикальним каналом) відбувається гальмування частинок внаслідок впливу сили тяжіння. Тому для коефіцієнта турбулентної буде спостерігатися зворотна залежність.

Висновки. Проведені дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки:

1. Зміна концентрацій частинок пилу по довжині гірничої виробки відбувається під впливом деформації пилогазової хмари та витоків повітря з вентиляційного трубопроводу.

2. На активній стадії розповсюдження продуктів детонації в тупиковій виробці, довжина зони викиду складала 40,6 м.

3. При горизонтальному русі дрібнодисперсних частинок пилу збільшення діаметру частинок призводить до зростання величини коефіцієнту турбулентної дифузії, що пояснюється зростанням швидкості їх осадження.

4. Відстань переносу частинок кварцу з еквівалентним діаметром менше 13 мкм за час $t = 300$ с практично не змінюється.

Список літератури

1. Дьяков, В.В., Ковалев, В.И. Противопылевые вентиляционные режимы на рудниках. – М: Недра, 1984. – 200 с.

2. Иконникова, Н.А., Юрченко, А.А., Иконников, М.Ю., Литвиненко, А.А. Математическая модель процесса переноса аэрозолей в подземных горных выработках / Математичне моделювання. 2017. № 1. С. 43-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mm_2017_1_12. (дата звернення: 19.05.2023).

3. Ефремов, Э.И., Бересневич, П.В., Мартыненко, В.П., Борисов, В.И. Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах. Днепропетровск: Січ, 1996. 177 с.

4. Голинько, В.И., Савельев, Д.В., Лебедев, Я.Я., Ищенко, К.С., Кратковский, И.Л. Влияние ПАВ на дисперсность кварцевой пыли при взрывном разрушении углеродного массива / Разробка родовищ. 2014. Т. 8. С. 431-435. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/104577>. (дата звернення: 19.05.2023).

5. Kononenko, M., Khomenko, O., Savchenko, M. & Kovalenko, I. (2019), "Method for calculation of drilling-and-blasting operations parameters for emulsion explosives", *Mining of Mineral Deposits*, vol. 13, Issue 3, pp. 22-30, available at: <https://doi.org/10.33271/mining13.03.022> (accessed 25 May 2023).

6. Zhou, G., Kong, Y., Meng, Q., Jiang, B., Liu, Y., Li, G., Sun, B., Wang, J., Yan, D. & Li, Z. (2022), "Research on dust dispersion law of fully mechanized mining faces under different inclinations and tracking closed dust control method", vol. 13, 16633, available at: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-20606-9> (accessed 25 May 2023).

7. Ефремов, Э.И., Петренко, В.Д., Кратковский, И.Л., Шеленок, В.В. Экспериментальные результаты разрушения полиминеральных сред при взрывном и механическом воздействии / Материалы международной конференции «Высокоэнергетическая обработка материалов». Днепропетровск, 1995. С. 44-49.

8. Колесник, В.Е., Юрченко, А.А., Литвиненко, А.А., Павличенко, А.В. Способи і засоби підвищення екологічної безпеки масових вибухів в залізорудних кар'єрах за пиловим чинником. Дніпропетровськ: Літограф, 2014. 112 с.

9. Голинько, В.И., Савельев Д.В. Образование и распространение высокодисперсных пылевых аэрозолей по горным выработкам при ведении взрывных работ / Вісті Донецького гірничого інституту. 2014. № 1-2. С. 117-124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vdgi_2014_1-2_20. (дата звернення: 19.05.2023).